

**PROFESSIONAL DUAL TA`LIMNI TASHKIL ETISHDA GERMANIYA
TA`LIM TEXNOLOGIYALARI TAJRIBASI**

Nurmatova Nodira Nazirovna

Farg‘ona shahridagi Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi
xalqaro instituti Qo‘qon oziq-ovqat sanoati va xizmat
ko‘rsatish texnikumi o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** mazkur maqolada Germaniya ta‘lim texnologiyalari asosida professional dual ta‘limni tashkil qilish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Germaniya, dual ta‘lim, ta‘lim texnologiyalari, professional*

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются вопросы организации профессионального дуального образования на основе немецких образовательных технологий.*

***Ключевые слова:** Германия, дуальное образование, образовательные технологии, профессиональные*

***Abstract:** this article discusses the issues of organizing professional dual education based on German educational technologies.*

***Keywords:** Germany, dual education, educational technologies, professional*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida" 2023 yil 3 iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta‘minlash, mehnat bozori uchun raqobatbardosh o‘rta bo‘g‘in kadrlarini tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish hamda o‘quvchilarni dual ta‘lim shaklida qabul qilishning

yangi mexanizmlarini joriy etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilindi. Qarorga binoan dual ta'lim shakli joriy etilgan kasb va mutaxassisliklar bo'yicha tegishli ta'lim dasturlarini takomillashtirsin hamda Germaniya tajribasi asosida metodik materiallarni ishlab chiqilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga topshirilgan.

Mamlakatimizda ish beruvchilarning ehtiyojlari asosida o'rta bo'g'in kadrlarni tayyorlash jarayonlari bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, iqtisodiyotning barcha sohalarida malakali va zamonaviy kasbiy ko'nikmalarga ega o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlash, yoshlarning kasb va mutaxassisliklarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini inobatga olib, o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun professional ta'lim muassasalarida dual ta'lim shaklida o'qitish tizimi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari asosida tashkil etilayotgan ish o'rinlarida o'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan ehtiyojning yanada oshishi natijasida professional ta'lim muassasalarida tashkilotlarning buyurtmalari asosida yil davomida dual ta'lim shaklida o'qitishni yo'lga qo'yish zaruriyati yuzaga kelmoqda. [1]

Bugungi kunda, ayniqsa mehnat bozori talablariga mos kadrlarni tayyorlashda ta'lim jarayonini bevosita amaliyot bilan uyg'unlashtirilgan, ish beruvchilarning ehtiyojlarini qondirishda eng samarali usullardan biri bo'lgan professional muassasalardagi dual ta'limi boshqa ta'lim turlariga nisbatan afzallik kasb etmoqda. Dunyoning ko'plab mamalaktlarida Germaniyaning "dual ta'limi" modeli tajribasidan foydalanib kelinmoqda.

Germaniyada joriy etilgan "dual ta'lim" modeli bo'yicha o'quvchi o'qishga kirishdan oldin ish beruchi bilan shartnoma tuzadi. SHartnomaga muvofiq o'quvchi haftada 2 kun ta'lim muassasida o'qiydi 3 kun korxonada ishlaydi. Ishlagan davri uchun unga ish haqi to'lanadi. O'qish tugaganidan so'ng o'quvchi o'z xohishiga ko'ra ishni o'sha korxonada, agar xohlamasa bevosita boshqa bir korxonada davom

ettirishi mumkin.

Germaniya dual ta'lim keng tarqalgan mamlakatlardan biri sifatida Germaniya xalqaro hamkorlik agentligi (GIZ) tomonidan "O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi tizimini isloh qilish va modernizatsiyalash jarayonini qo'llab-quvvatlash" loyihasi 2021 yildan buyon "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasiga qarashli kasb-hunar kollejlari dual kasb-hunar ta'limi mexanizmi tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, Verdau shahridagi TVET o'quv markaziga, Leyptsig shahridagi "Susana Eger" nomidagi kasb-hunar maktabiga, Leyptsig Savdo sanoat palatasiga, ZAW Leipzig GmbH dual ta'limni o'qitish va malakasini oshirish markazi hamda Saksoniya iktisodiyotining o'quv markazidagi dual tizimning nazariy jihatlari o'rganilmoqda. "ZKS Zwickauer Kammgarn Spinnerei GmbH" korxonasida jahon bozori uchun sifatli va innovatsion maxsus iplari, "E. Richard Thieme GmbH" korxonasida ishlab chiqarilayotgan xavfsiz kamarlar, himoya kostyumlari, o'rindiqlar uchun qoplamalar, yong'in xavfsizligi va qutkaruv xizmatlari uchun maxsus kiyimlar ishlab chikarish jarayonlari va umuman ikkala korxonalar va "Porsche Leipzig GmbH" korxonasida dual ta'lim tizimining amaliy jihatlari va tatbiq etilgan usullarini o'zimizning o'rta bo'g'in ta'lim tizimi amaliyotiga olib kirilishi ma'qullangan.

Bugungi kunda mamlakatimizda joriy etilayotgan kasb-hunar ta'limi tizimidagi yangi o'qitish standartlari haqida so'z borganda GIZ loyihasining O'zbekistondagi rahbari Mattias KLINGERBERGning quyidagi fikrlari e'tiborga loyiqdir:

- Kasbiy ta'limning dual tizimi sifatida ma'lum bo'lgan Germaniya ko'sh ta'lim tizimi noyob bo'lib, boshqa mamlakatlar ta'lim tizimlaridan ustuvor jihatlari bilan farqlanadi. Mana bir necha asosiy farqlar: dual tizim Germaniya kasb-hunar ta'limining markaziy unsuri bo'lib, «dual» deb nomlanadi, chunki o'qitish ikki joyda – korxonada va kasb-hunar bilim yurtida olib boriladi.

O'qish muddati ikki yildan uch yarim yilgacha. Palatalar tomonidan o'tkaziladigan bitiruv imtihoni ta'limni yakunlaydi va o'quvchilar o'qishni muvaffaqiyatli tamomlaganliklarini tasdiqlovchi sertifikat oladilar. Germaniyada kasb-xunar ta'limining dual tizimi asosini tashkil etuvchi amaliyot va nazariyaning uyg'unligi katta muvaffaqiyat qozongan va xalqaro miqyosda e'tirof etilgan.

Muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri:

- ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi xamkorlikdir. Zero, ikki tomonlama tizimda kasb-xunar maktablari va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi yaqin hamkorlik muxim rol uynaydi.

Bugun O'zbekistondagi ikki muassasa o'z milliy xamkorlariga nemis tilida suzlashuvchi mamlakatlarning Texnik va kasb-xunar ta'limi va tayyorlash standartlarini joriy etish buyicha maslaxat bermokda:

Germaniya iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish federal vazirligi (BMZ) topshirig'i bo'yicha GIZ ikki loyixani amalga oshirmoqda: «O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi tizimini isloh etish va modernizatsiya qilish jarayonini qo'llab-quvvatlash (TexVET)» (loyixani amalga oshirish muddati 2025 yil sentyabrgacha) va «Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish soxalari uchun kasb-xunar ta'limi (PECA V)» (loyixani amalga oshirish muddati 2024 yil maygacha).

Xulosa o'rnida A.Distervegning quyidagi fikrlarini keltirmoqchiman: “O'quvchini mehnat qilishga o'rgat, uni nafaqat mehnatni sevishga, u bilan shunday uyg'unlashishga ko'niktirginki, toki mehnat uning vujudiga singib ketsin, uni shunga o'rgatki, uning uchun o'z kuchi bilan biror-bir narsani bilib ololmaslik aqlga sig'maydigan holat hisoblansin; u mustaqil o'ylamog'i, izlanmogi, o'zini ko'rsatmog'i, o'zining uyg'onmagan qobiliyatlarini rivojlantirmog'i, o'zini sobitli inson qilib yetishtirmog'i lozim”.

Demak, Dual ta'lim tizimini qo'llash professional mutaxassislarni tayyorlashning eng samarali shakllaridan biridir. Bundan ta'lim tizimini malaka oshirish jarayonida

qo'llanishi mutaxassislarni nazariyani faqat bir qismini o'zlashtirish, amaliyotni esa mutaxassis faoliyat yuritadigan korxonada tashkil etilishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 7 dekabrda 647-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish choratadbirlari haqida"gi VMQ-163-son Qarori.
3. <http://edu.glavsprav.ru/spb/vpo/journal/861/>